

PHILOSOPHICAL SCIENCES

NEW PHILOSOPHICAL BEGINNINGS OF MATHEMATICS

Vazirov H.N.,

*Doctor of Physical and Mathematical Sciences,
Head of the Laboratory of the Institute of Physics
National Academy of Sciences of Azerbaijan
(AZ 1143, Azerbaijan, Baku,, H.Javid Avenue, 131)
ORCID: 0000-0002-5156-0230*

Vazirov-Kangarli F.H.

*Software Development Engineer in Test,
Fidelity Investments
(10039, United States of America, New York, 230 west 147 street)
ORCID: 0000-0002-8451-5284*

НОВЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ МАТЕМАТИКИ

Вези́ров Х.Н.,

*доктор физико-математических наук,
руководитель лаборатории Института физики
Национальной Академии наук Азербайджана
(AZ 1143, Азербайджан, Баку, проспект Г.Джавида, 131)
ORCID: 0000-0002-5156-0230*

Вези́ров-Кенгерли Ф.Х.

*инженер-разработчик программного
обеспечения по тестированию, Фиделити Инвестментс
(10039, Соединенные Штаты Америки,
Нью-Йорк, восток 147-я улица, 230)
ORCID: 0000-0002-8451-5284*

Abstract

For the first time it was established, that geometric line constructed from dots is not solid, but a dashed line. And there can't be solid lines without voids. The same words can be said about surfaces and planes. For this reason, they can't be placed on the same numerical axis. New mathematical-philosophical paradoxes had been considered. Today it is commonly supposed, that physical continuum is solid, continuous, without voids. It is shown, that continuum is having holes in truth. And the interaction of the holes of the continuum with its dots is the source of the philosophical movement. For the first time, attention called to the fact that there is no number whose square is equal to the transcendental "number" π (or other transcendental number). Therefore, when graphing the function, $y = x^2$, imperceptible microscopic discontinuities are formed on the curve. On this basis we come to the conclusion that there are no curves without discontinuities. For the first time in the article it is shown that flat geometrical figures or their parts, in principle, cannot touch each other and be solid. It is shown that the number axis is uniformly leaky.

Аннотация

В статье впервые показано, что любая геометрическая линия, построенная из точек, не бывает сплошной, а обязательно помимо точек состоит также и из пустых промежутков между ними (т.е. дырок). И не может быть сплошных линий без дырок. То же самое можно сказать и о плоскостях и любых поверхностях. Показано, что с философской точки зрения рациональные и иррациональные числа несравнимые, т.к. они качественно разные вещи в философском смысле. По этой причине их нельзя размещать на одной числовой оси. Установлены новые философско-математические парадоксы. Рассмотрены их онтологии. По сей день континуум признается сплошным без пустот, без дырок. Показано, что континуум на самом деле не сплошной, а состоит из пустот и дырок. И взаимодействие дырок и точек континуума является источником философского движения. Впервые обращено внимание на то, что не существует числа, квадрат которого равен трансцендентному «числу» π (или другому трансцендентному числу). Поэтому при построении графика функции, $y = x^2$, на кривой образуются незаметные микроскопические разрывы. Это еще одно доказательство того, что не бывает кривых без разрывов. Показано, что сама числовая ось равномерно дырявая.

Keywords: science, philosophy, dot, line, number, continuum, vacuum, atom, surface.

Ключевые слова: наука, философия, точка, линия, число, континуум, вакуум, атом.

Бог создал нас без нас, но Он не хочет исправить нас без нас. Блаженный Августин Аврелий.

Бог создал натуральные числа; всё остальное – дело рук человека. Л.Кронекер.

Наука не сделает и шага вперед, пока философия не одобрит и не вдохновит ее на это. Т.Манн.

Хорошее начало полдела откачало. Поговорка.

Великий оратор похож на заику. Дао де цзин.

Глубокая рефлексия – источник собственной неправоты.

Введение. Каждая наука должна иметь смысл и цель. Какой же смысл в том, что, например, в бесконечной непериодической десятичной дроби после запятой можно ставить несчетное (бесчисленное, нескончаемое) количество чисел (цифр)? Т.е. хотя известная лемма Архимеда по сей день, возможно, и не вызывала логических сомнений, но на практике она все же бессмысленна. Однако, в то же время, следует отметить, что именно Архимед (по некоторым данным, Архимед был учеником Евклида, внучатым учеником Платона и правнучатым учеником Сократа) первым сделал математику инструментом вычисления, хотя его учитель совершенно пренебрегал этим. И в наше время невозможно жить без практического приложения математики правильность оснований математики имеет важнейшее значение. Поэтому необходимо обратить внимание на то, что понятие или свойство полноты множества действительных чисел, которое до сих пор считается фактом того, что все (любые) длины могут быть выражены действительными числами, является на самом деле химерой и неправильностью. И именно от этой неправильности и пошло неадекватное развитие всей математики. Но если десятичное представление рациональных чисел особых проблем не представляет, то при таком представлении иррациональных чисел, особенно, трансцендентных, возникают непреодолимые философские проблемы. Например, почему нельзя построить отрезок длиной π ? Или, например, необходимо дать философское объяснение тому, почему в квантовой механике сумма 2-х отдельных масс больше массы того общего, которое получится после соединения этих масс (дефект масс). И смысл философии и наук не только в том, чтобы находить и выяснять необходимые, общепольные явления и законы мира (по-философски – вещи), но и в том, чтобы пробуждать еще спящее сознание, предназначенное для поиска истины. И то обстоятельство, что среди исследователей мало глубоких, творческих, и поэтому мало понимающих людей, не повод заниматься только поверхностными проблемами и держать науку в дремоте.

Однако, при этом следует понять, что сама наука тоже держится на определенных идеях и движется за счет этих идей. Но эти идеи могут быть как правильными, т.е. объективно, адекватно отражающими мир, так и не правильными. **Эти неправильные, неадекватные идеи, осевшие в сознании или подсознании, и давшие человеку ингерент-**

ность, принято называть фиксированными идеями или идеями фикс (идефикс). Наличие идей фикс приводит к тому, что, вместо того, чтобы человек в жизни всегда сам управлял собою за счет своего разума, наоборот, часто именно фиксированные идеи и ингерентность управляют человеком. Поэтому в жизни необходимо быть очень осторожным в своих рассуждениях и умозаключениях, избавляться от фиксированных идей и ингерентности, и понять, что без правильных философских рассуждений и рефлексии создать идею, проверить ее и найти истину будет невозможно.

При этом редко кто задумывается о том, что языков рассуждений может быть много, например, язык философии, язык математики, языки физики, права, экономики, формальной логики, бытовой язык и т.д. Поэтому и ход, и результат рассуждений будет зависеть от языка. Так, например, в физике число π можно заменить на 3,14, а вместо числа e можно писать 2,7. Действительно, если в измерениях получено 3,14 ампера, то никто же не запрещает говорить π ампера. То же обычно можно делать и в математике, занимающейся количественными отношениями мира (реальности). Насколько это правильно? Только философия способна ответить на этот вопрос. Поэтому необходимо придавать особое значение философии, и ни в коем случае не упразднять экзамен по философии для ученых, исследователей и докторантов, т.к. это может вообще погубить будущее науки. Ни один исследователь даже при всем желании не сможет избавиться от зависимости науки от философии. Следует знать, что неприемлемые философские идеи, но не кажущиеся таковыми, обязательно приведут к неполному да к тому же неистинному пониманию и толкованию законов науки и самого мира. А это, в свою очередь, приведет к деградации как самих исследователей, так и страны. Возможно, упразднить можно почти все, но только не философию! **Величайший гений всех времен – Гегель – называл философию абсолютным знанием.** И мы с удовольствием солидарны с ним, и согласны с тем, что без философии нет деятельности вообще. Без философии нет ни науки, ни политики, ни дипломатии, ни права, ни религии, ни истории, ни этики, ни эстетики, ни искусства... одним словом, ничего. **Поэтому думается, что философия – наиглавнейшее из всех человеческих дел.** Недаром Гегель почти каждой из перечисленных областей человеческой деятельности посвятил философское произведение, например, «Философия права», «Философия религии» или, скажем, «Философия истории». Без философии нет и быть не может управления государством. Поэтому человек всегда должен исправлять свои да, наверное, и любые ошибки. Кодекс чести самураев «Бусидо» гласит: «Совершил ошибку и тут же исправил – считается, что ошибки не совершил».

В настоящем исследовании мы придерживаемся мысли о том, что философия сегодняшней общепринятой системы математики основывается на ингерентных бессмысленных химерах, являющихся фиксированными идеями.

Поэтому считаем, что эти неистинные основания математики должны быть заменены на истинные, адекватные, правильные. Возможно, предлагаемое нами сразу и не найдет понимания и немедленного практического применения. Но тут вспоминается предание о том, будто юноша, пришедший к Евклиду учиться, спросил его, какую, собственно, пользу он получит от изучения геометрии. В ответ на это Евклид повернулся к рабу и сказал ему: «Дай этому человеку три обола, он ищет от геометрии пользу» [1, с.209]. Но, все же, то, что предлагаемое нами внесет свой вклад в теоретико-познавательные, в том числе, философские вопросы, касающиеся отношений между наглядными и устоявшимися формальными научными понятиями, надеемся, сомнений не вызывает. И именно присущее человеку интуитивное умение увеличивать любое число на единицу, а потом еще на единицу и т.д. было совершенно необоснованно и бездоказательно заложено в древности в основания математики, что и привело к неправильностям. И эти неправильности сегодня приводят к необходимости пересмотра этого неадекватного положения.

Таким образом, становится понятным, что результат поиска и исследования истины зависит от правильности философии и способа рассуждения. При этом никогда нельзя забывать об опасности ингерентности и возможности наличия фиксированных идей. Нужно задуматься о том, а не являются ли фиксированными идеями современные общепринятые представления о математике даже самих же математиков. Если в математике имеются фиксированные идеи, то без расфиксирования этих неверных идей невозможно будет найти истину и создать новые правильные основания математики, а стало быть, наук. Так, Лобачевскому трудно было опубликовать свою работу (новую геометрию) именно из-за фиксированных идей всех математиков мира и их ингерентности относительно незыблемости основ геометрии, и в частности того, что через точку вне данной прямой можно провести одну и только одну прямую, параллельную данной. Другому гению Риману также было трудно из-за фиксированных идей других математиков о том, что параллельные прямые не пересекаются. На самом же деле, истина в том, что в геометрии Римана параллельные прямые пересекаются, а в геометрии Лобачевского через точку вне данной прямой проходят, по крайней мере, две прямые, параллельные данной.

1. Проблема чисел.

Итак, одной из известнейших проблем математики является древняя проблема происхождения и сущности чисел. Однако, эта проблема по сей день философски не решена. Причина в том, что с античных времен **математика признавалась возвышенной наукой, не предназначенной для исследования природы, и поэтому на практике и в экспериментах не использовалась. Поэтому ошибки и неправильности в самих началах математики и всей системе математики в целом без экспериментов оказывались незаметными.** Но

эти неправильности приводили к неверным результатам уже впоследствии. И эти ошибки в началах, основах, основаниях и системах математики дают о себе знать и сегодня тоже. Поэтому Нобелевский лауреат Макс Лауэ в своей «Истории физики» пишет: «Из некоторых дошедших до нас высказываний Платона (427-347 до н.э.) мы узнаем о совершенном пренебрежении ко всякому эмпирическому исследованию. Любые попытки «осквернить» возвышенную науку – математику – применением ее за пределами области чистых идей встречали резкое порицание. Именно с этим связано то, что Аристотель (384-322 до н.э.) в своей величественной системе науки дал в области естествознания логический или чаще только софистический анализ понятий, довольно некритически выведенных из поверхностно установленных фактов. Даже такой гений, как Архимед (287-212 до н.э.), не имел значительного влияния. Мы не знаем систематического исследования природы ни в древности, ни в средние века» [2, с.5]. И с развитием науки эти неправильности в системе математики и, в частности, в проблемах чисел, тоже развивались, расширялись и углублялись. И сегодня на данном этапе развития науки эта философская физико-математическая проблема приобрела новую актуальность – актуальность более высокого уровня [3, с.с.29-48]. Поэтому сегодня бросить новый взгляд на эту проблему – проблему чисел – является философской необходимостью.

Итак, из элементарной математики известно, что числа удобно отображать на числовой прямой (оси). Выбрав две произвольные точки на этой прямой (удобно выбрать точку 0 и точку 1, вернее, назвать или обозначить эти выбранные точки нулем и единицей), устанавливают единицу длины (масштаб), равную расстоянию между ними. Т.е. длина отрезка между точкой 0 и точкой 1 есть масштаб или единица длины. И тогда все числа (точки), выбранные на этой числовой оси, будут расположены на каком-то расстоянии от точки 0. При этом это расстояние от точки 0 до любой выбранной точки на числовой оси будет или соизмеримо с масштабом, т.е. единицей длины, или несоизмеримо. Соизмеримым длинам будут отвечать рациональные числа. Это означает, что существует какой-то маленький отрезок на единице длины, из которого путем многократного повторения в точности могут быть получены и единица длины, и длина, соответствующая любому рациональному числу. **Но, так получилось исторически, что на числовой оси расположили также такие числа, расстояния до которых никак не могут быть соизмеримы ни с единицей длины, ни с этим маленьким отрезком, каким бы маленьким он ни был.** Такие числа называются иррациональными. Повторимся, расстояние от точки 0 до этого числа оказывается несоизмеримым ни с единицей длины, ни с этим маленьким отрезочком. Частным случаем таких чисел являются трансцендентные числа (от лат. transcendere – переходить, превосходить). И размещение трансцендентных чисел на общей числовой

оси приводит к любопытным парадоксам, на которые раньше внимания не обращали. Так, известно, что «число» π – трансцендентное «число», т.е. это «число» не может быть корнем алгебраического уравнения, например, уравнения $x^2 = \pi$. Это означает, что **не существует** такое число, квадрат которого **в точности** равен π . На самом деле, $x^2 \neq \pi$. Да и само «число» π не имеет **точного** значения. Следует обратить внимание: точное значение π **не существует!** Т.е. речь не идет о том, что какое-то число в квадрате дает **почти** π , т.е. дает приближенное значение π , а в том, что такое число, квадрат которого **именно точно** равен «числу» π , **не существует в принципе**. И нельзя утверждать, что это число есть $\sqrt{\pi}$. Это было бы тавтологией. Т.е., на самом деле нет числа, квадрат которого **точно** равен π по той причине, что не может квадрат числа быть равным **несуществующему**. Но ведь существует функция $y = x^2$, **считаемая непрерывной**. График этой функции – парабола. Но, в таком случае, на оси ординат на этом графике «числу» π соответствует какое-то число x на оси абсцисс. А этого быть не может, т.к. в таком случае это число x было бы тем числом, квадрат которого равен π . Но такого числа, как сказано выше, просто не существует. А стало быть, в той точке параболы, ордината которой соответствует «числу» π , должен быть разрыв (хоть и маленький, незаметный, но все же разрыв). Т.е. парабола **не является** непрерывной линией?!. И таких разрывов на параболе должно быть очень много, причем на любом участке графика, т.к. считается, что трансцендентных чисел бесконечно много на любом отрезке числовой оси (на самом ли деле бесконечно много?.. Увидим позже!). **Стало быть, непрерывных линий в математике не существует вообще, даже в теоретических рассуждениях? Думается, что именно так!.. Не существует!..** Все линии, в лучшем случае, квазинепрерывны, т.е. вроде бы непрерывны. Например, такой же разрыв будет и на той точке параболы, ордината которой соответствует «числу» e (основание натурального логарифма). Точно такие же разрывы будут наблюдаться, если рассмотрим уравнения $x^3 = \pi$ или, скажем, $x^4 = e$, а также «бесконечно» много подобных функций с другими трансцендентными «числами». **И не только в математике вообще, или на линиях, в частности, но и вообще, и в пространстве тоже. Т.е. концепция континуальности, введенная в науку великими греками, нуждается в глобальном пересмотре.**

Или рассмотрим, например, задачу о квадратуре круга, которую решали еще до Архимеда. Возьмем круг радиусом равным единице длины. Тогда площадь этого круга в современной общепринятой системе представлений будет π квадратных единиц. А квадрат площадью π квадратных единиц будет иметь сторону длиной $\sqrt{\pi}$. Т.е. задача о квадратуре круга сводится к построению отрезка длиной $\sqrt{\pi}$ в масштабе любой принятой единичной длины. Но, во-первых, как сказано выше, это невозможно даже теоретически, а, во-вторых, по общепринятой сегодня теореме о геометрических по-

строениях окажется, что отрезок длины π построить действительно невозможно. Т.е. на числовой оси отложить «числа» π и $\sqrt{\pi}$ для любого масштаба, для любой принятой нами единицы длины, будет невозможно в принципе. Вот причина, почему квадратура круга неосуществима.

Если же за единицу длины выбрать расстояние от нуля до того места, где должно находиться «число» π или «число» e (или любое другое трансцендентное «число»), то теперь уже окажется невозможным разместить на точках этой оси (оси, принятой сегодня, и общей для всех чисел) рациональные числа, и не только рациональные, но и многих другие числа, в том числе, остальные трансцендентные «числа».

Таким образом, как видим, проблема чисел существует и сегодня. И, хотя об этом пока еще не говорят, но думаем, что существует также и проблема **существования** актуальной бесконечности! И не только актуальной бесконечности, но, думается, и потенциальной бесконечности тоже, в том смысле, что **существуют ли** эти бесконечности вообще? И сами эти проблемы, и их решение, имеют первостепенное значение. Они весьма актуальны потому, что многие слабые стороны современной математики связаны именно с этими нерешенными проблемами!

Однако привычными способами, устоявшимися в сегодняшней системе математики, ответить на возникшие вопросы и решать поставленные нами проблемы и парадоксы представляется уже невозможным, тем более что математику наукой признавать нельзя. Так, известные математики Э.Беккенбах и Р.Беллман начинают свою книгу «Введение в неравенства» словами: «Математику называют тавтологической наукой: другими словами, о математиках говорят, что они тратят время на доказательство того, что предметы равны самим себе. Это утверждение (свойственное философам) весьма неточно по двум причинам. Во-первых, математика, несмотря на свойственный ей научный язык, **не является наукой**; скорее ее можно назвать искусством, поскольку математическое творчество родственно художественному творчеству. Во-вторых, основные результаты математики чаще выражаются неравенствами, а не равенствами» [4, с.7].

Поэтому для решения поставленных проблем нужна правильная философия, являющаяся основанием и началом всех наук [5, с.234], и не только наук, но и всей жизни тоже. Кстати, начало – это скелет **идей** Платона, а многие математики считают математику чем-то **идеальным**, не понимая, что математика может быть как теоретической, так и практической. Философия же дает возможность получать такие порой невероятные, но зато правильные результаты, что другими способами получить эти результаты оказывается совершенно невозможным. И самое важное заключается в том, что эти результаты являются истиной. Но никому, и даже великим мыслителям, это в голову не приходило, потому что жили они по **неправильной философии, т.е. с фиксированными идеями, и ин-**

герентности неправильных оснований математики, о которых было сказано выше. И эти фиксированные идеи управляли математиками, не давая возможность их разуму находить и получать правильные идеи и результаты. Великие математики получали «великие» результаты, которые по сей день признаются непреложной истиной. Но сегодня, вооружившись законами философии, и посмотрев на эти «великие» результаты через лупу правильной философии, приходим к совершенно другим результатам, требующим пересмотра многих положений сегодняшней известной общепринятой математики, считающейся правильной. Постараемся показать это.

Так, например, в современной математике принято считать, что между любыми двумя рациональными числами можно вставить сколько угодно рациональных чисел. Приводят даже математическое доказательство этого положения [6, с.89]. Думается, что это положение противоречит одному из главных законов философии (а вообще-то вселенной и всего Мира) – закону перехода количественных изменений в качественные. Суть этого закона в том (и многовековая практика доказывает истинность и универсальность этого закона), что нескончаемые направленные количественные изменения какой-то вещи или в какой-то вещи (любой философской вещи), в конце концов, обязательно приводят к качественным изменениям этой вещи, т.е. вещь не просто переходит в другое состояние, а превращается в совершенно другую вещь. Такое в философии называется изменением качественным. Первая вещь превращается во вторую (другую) вещь. Вернее, первая вещь из состояния бытия, т.е. существования, переходит в состояние небытия, т.е. исчезает, перестает существовать, а вторая вещь, которая пребывала в состоянии небытия (т.е. ее не было, она не существовала), переходит в состояние бытия, т.е. начинает существовать.

Однако, если говорить о числе, то вначале необходимо объяснить, что такое число. Считаем, что число – это опредмеченное количество, а количество – это общее и однородное в качествах вещей и явлений. Поэтому число – это опредмеченное общее и однородное в качествах вещей и явлений. **Т.е. когда речь идет о числах, то они должны иметь отношение к вещам и явлениям, т.е. к природе, вселенной, Миру. Поэтому числа обязательно должны иметь референта в мире.** И то, что математики бездоказательно договорились ставить, например, в десятичной записи дроби после запятой бесконечно много чисел (цифр), превращает это число в абстрактную химеру и пустое понятие. Необходимо ограничиться таким количеством чисел (вообще-то цифр) после запятой, которое имеет смысл, и число будет продолжать оставаться числом, т.е. **будет соответствовать своему определению и предназначению.** К слову, пустое понятие – это понятие, которое никакие объекты не отображает, например, «логарифм треугольника» или «масса окружности». Пустой класс – это класс, который не содержит никаких элементов, например, класс квадратных треугольников или треугольных

квадратов, т.к. ни треугольных квадратов, ни квадратных треугольников не существует.

Итак, известно, что если к числу прибавить единицу, то получим новое число, большее предыдущего на одну единицу. Если к полученному числу снова прибавить единицу, то опять получим новое число, большее предыдущего на единицу. Проведем эту операцию много-много раз (осознанно не говорим бесконечное число раз). **Тогда по философскому закону перехода количественных изменений в качественные, в конце концов, обязательно должен наступить момент (точное значение этого момента мы пока не знаем) когда прибавление очередной единицы необходимо переведет предыдущее число в новое состояние, т.е. изменит его качество. Произойдет качественное изменение, а именно, переход числа в «нечисло».** И у этого «нечисла» не будет того свойства, которое было у всех чисел – свойства выражать количество. И у этого не числа, а так называемого числа, не будет референта. Потому мы и назвали его «нечислом». Поэтому и исчезнет понятие потенциальной бесконечности (до сих пор же математики считали, что потенциальная бесконечность существует, т.е. числа идут до бесконечности). То же самое будет, если идти в обратную сторону, т.е. из большого натурального числа вычитать сперва 1, затем из полученного числа еще 1 и т.д. В конце концов останется 1. Если из него тоже вычесть 1, то останется ничего, т.е. ничто, т.е. небытие. Большое число в результате количественных изменений превратилось в ничто, в нечисло. Т.е. количественные изменения снова привели к изменениям качественным, и число превратилось в нечисло. Итак, как удалось установить, 0 – это не число, а оператор или символ для превращения числа в 10, 100, 1000 и т.д. раз большее или меньшее, или же (при умножении на 0) – в нечисло, в ничто, в небытие.

Таким же способом будем делить отрезок на части. Посмотрим, что из этого получится. Разделим кусок числовой оси, например, кусочек, расположенный между числами, скажем, 0 и 4 на две равные части. Получим два кусочка: кусочек от 0 до 2 и второй кусочек от 2 до 4. Возьмем какой-нибудь из этих двух кусочков, например, левый, т.е. от 0 до 2, и снова разделим пополам. Получим два кусочка: первый от 0 до 1 и второй от 1 до 2. Снова один из них (левый) разделим на два кусочка – получим два кусочка: один от 0 до 0,5 и второй от 0,5 до 1. Деление продолжаем много-много раз (раньше это называли бесконечное число раз, но, как сейчас увидим, бесконечно делить невозможно). **В конце концов, по закону перехода количественных изменений в качественные, обязательно произойдет изменение качества, т.е. числа перестанут быть числами, превратятся в безреферентное ничто, и делить будет уже нечего и поэтому – невозможно. Итак, и самое маленькое число, и самое большое, т.е. любое число, должно иметь референта.**

В последнем примере при делении выбранного отрезка его длина при каждом делении уменьшалась в два раза. Т.е. получалась последовательность

длин получаемых отрезков: $1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32$... Как видим, даже в сегодняшней общепринятой математике считается, что предел такой последовательности равен нулю. А это фактически означает, что бесконечно делить нельзя...

Не думаем, что мы сильно ошибаемся в своих рассуждениях применяя в математике (считающейся идеальной) и, в частности, в теории чисел, закон перехода количественных изменений в качественные. Покажем, что этот закон работает даже в такой, вроде бы, идеальной области, как геометрия. Возьмем правильный треугольник. Увеличим число сторон на единицу – получим квадрат. Если увеличить число сторон еще на единицу – получим правильный пятиугольник. Затем шестиугольник... и т.д. Увеличение числа сторон каждый раз приводит к изменению качества геометрической фигуры. В конце концов получим в идеале окружность. Т.е. правильный треугольник за счет многократного увеличения числа сторон в конце концов превратится в окружность. Сработал закон перехода количественных изменений в качественные. Значит, этот философский закон работает и в геометрии, считающейся чем-то идеальным. То же самое получим и в случае увеличения числа граней правильного многогранника: куб превратится в сферу. Таким образом закон перехода количественных изменений в качественные и в идеальных объектах, в частности, в геометрии и математике, работает тоже.

Подобное происходит не только с числами или отрезками. То же самое произойдет, если мы будем делить какой-то кусочек, например, железа, на две части, а затем снова на две части, и так много-много раз. В конце концов останется один атом железа, и это уже будет не кусок железа, а вещь с другим качеством, т.к. произошло изменение качества: кусок превратился в атом. Если же делить и атом железа тоже, то тут же произойдет изменение качества и атом железа превратится в атомы других химических элементов, а затем в элементарные частицы.

Т.е. делить до бесконечности нельзя: все то, что мы делим, переходит в другое качество еще задолго до бесконечности. То же самое и с числами. Нельзя делить число бесконечно. Задолго до этого число превратится в «нечисло»... Эти результаты получены исходя из общих философских соображений, и являются чистой теоремой существования.

Продолжив рассуждения получим общепринятое в математике, но странное и нелогичное явление. Так, если разделить число на бесконечность, то в математике принято считать, что получится ноль, т.е., например, $5:\infty = 0$. Но, в таком случае, по общему правилу арифметики, а именно, правилу, по которому произведение частного на делитель должно равняться делимому, т.е. произведение нуля на бесконечность должно быть равно числу 5. Однако, принято, что произведение нуля на бесконечность – это неопределенность. Но, это положение адекватно же фактически такой странной ситуации: 10 делить на 2 равно 5, но 5 умножить на 2 не равно 10. Почему же такое получается? Конечно

же, потому, что, как удалось выше установить философски – бесконечности нет. Есть большие числа, есть очень большие числа, есть чрезвычайно большие числа... но не бесконечность. Бесконечность – несуществующая химера, т.е. бессмыслица. Поэтому делить на бесконечность нельзя, т.е. частное от деления числа на бесконечность должно давать не ноль, а химеру, бессмыслицу, небытие, несуществующую вещь, рениксу. Делить можно даже на чрезвычайно большое число, в результате чего получится чрезвычайно маленькое число, очень близкое к нулю. Поэтому умножение этого чрезвычайно маленького числа на то самое чрезвычайно большое число даст в результате начальное делимое. И все стало нормальным: умножение и деление – всегда взаимно обратимые операции, как и должно быть логически. Но в операциях с бесконечностями и с нулем это не так. Почему? Виной всему, как видим, являются сами бесконечность и ноль, потому что каждое из этих «понятий» – небытие. Ноль – не число, а скорее всего – оператор. А бесконечности (в том числе актуальной и потенциальной) нет вообще!

Из сказанного стала понятна причина другой странности, а именно, того, что $1:3=0,3(3)$. Если обе части этого выражения помножить на 3, получим $1 = 0,9(9)$. Но с философской и логической же точек зрения это неправильно, т.к. $0,9(9)$ хоть и немножко, но все же чуть меньше 1, а не равно 1. В чем же здесь дело? А в том же! Т.е. именно в том, что бесконечности не существует, и в бесконечной периодической дроби с девяткой в периоде, числа (девятки) после запятой до бесконечности идти не могут и поэтому идти не должны, т.к. по тому же закону перехода количественных изменений в качественные в определенном (вернее, каком-то) месте должны обрываться. Значит, $1 \neq 0,9(9)$. Неправильность появилась при умножении $0,3(3)$ на 3. Действительно, считалось, что в этом числе после запятой троек бесконечно. А умножать на бесконечное нельзя, т.к. это бессмыслица, но мы умножили. Потому и получилось, что $1 = 0,9(9)$. На самом же деле, с философской и логической точек зрения, конечно же, $1 \neq 0,9(9)$.

2. Начало начал.

Евклид не случайно дал своей книге название именно «Начала», т.к. правильное начало важнее всего: хорошее начало – это уже половина всего дела. Так что же принято в современных системах науки и математики? Попробуем разобраться.

Первая книга «Начал» Евклида в переводе Д.Д. Мордухая-Болтовского (на наш взгляд, лучшего, аутентичного, перевода, т.к. есть много других переводов на русский, многие из которых являются переводами переводов) начинается словами: «1. Точка есть то, что не имеет частей. 2. Линия же – длина без ширины. 3. Концы же линии – точки. 4. Прямая линия есть та, которая равно расположена по отношению к точкам на ней. 5. Поверхность есть то, что имеет только длину и ширину» [7, с.11]. Смысл этих определений, возможно, заключается, в частности, в том, что и диаметр точки, и ширина линии, и толщина поверхности (плоскости) равны

нулю. Кстати, из определения Евклида о том, что конец линии – точка, сразу возникает философский вопрос о том, а что находится **на этой линии** перед этой последней точкой. Правильный ответ, очевидно, такой: перед последней точкой находится предпоследняя точка. И сразу возникает вопрос: последняя и предпоследняя точки соприкасаются или нет?.. Но все равно, советские учебники по математике эти определения правильными не признавали. Более того, они утверждали, что ни точка, ни прямая определений не имеют вообще. И в советских учебниках по геометрии **базовой единицей являлся отрезок** (а не прямая). Эти учебники давали следующие определения: «Отрезком называется часть прямой, которая состоит из всех точек этой прямой, лежащих между двумя данными ее точками. Эти точки называются концами отрезка. (Т.е., фактически считалось, что линия – это нечто, не имеющее ширины, и состоящее из соприкасающихся точек – *Авт.*). Окружностью называется фигура, которая состоит из всех точек плоскости, равноудаленных от данной точки. Эта точка называется центром окружности. Геометрическим местом точек называется фигура, которая состоит из всех точек плоскости, обладающих определенным свойством» [8, с.с.6, 65, 74]. Диаметр точки при этом, конечно же, предполагается равным нулю. Дадим наше определение линии и посмотрим, что из этого получится: «Линия – это целокупность точек, соприкасающихся только с двумя соседними (за исключением начальной и конечной точек)».

Покажем это наглядно на рисунке 1. Из рисунка видно, что любая точка соприкасается только с двумя соседними. Исключение составляют лишь

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

3. Философско-математическая проблема непрерывности.

Учитывая вышеизложенное, приходим к выводу, что математическое понятие непрерывности естественным объективным образом исчезает (так же, как и понятие касательной) и превращается в конструкт без референта. Получается, что непрерывной (сплошной) геометрической линии нулевой ширины без разрывов (пустот, промежутков, дырок) быть не может вообще, в принципе. Но даже если точки соприкасались бы, то, все равно, учитывая то, что диаметр точки равен нулю, сколько бы соприкасающихся точек не ставить рядом, все равно, их суммарная длина будет равна нулю и линия не получится, т.к. $0 + 0 + \dots + 0 = 0$. Поэтому, для того, чтобы из точек все же построить линию, необходимо, чтобы или пространственный размер точки был равен не нулю, а был равен «бесконечно» малой величине, но большей нуля (но, в этом случае, концы линии не будут точками, а будут кружочками или шариками), или же, если размер точки равен нулю, тогда между точками

начальная и конечная точки, каждая из которых соприкасается только с одной точкой. Если уменьшить геометрические размеры (диаметры) этих «точек» (кружочков), оставив неизменными координаты их центров, то между «точками» окажутся пустоты (дырки). Если после этого «точки-кружочки» снова приблизить до их касания, а затем снова уменьшить их диаметры, снова получим пустоты между ними. И так до «бесконечности». Наконец, в пределе, когда «диаметр» кружочка станет равным нулю (и кружочек превратится в настоящую геометрическую точку), то окажется, что эти, теперь уже настоящие точки, не смогут соприкасаться, а будут или сливаться друг с другом (одна точка ляжет на другую), или находиться на каком-то расстоянии друг от друга, не касаясь друг друга. Т.е. между любыми двумя точками окажется промежуток. А это значит, что понятие касания для геометрической точки с философской точки зрения исчезнет? Ведь касание означает, что **одна часть** вещи затрагивается **до какой-то части** другой вещи, но при этом **другие части** этой вещи не затрагиваются. Но ведь другой части у точки нет. Поэтому и касания нет. А это, в свою очередь, будет означать, что понятие производной тоже исчезнет. Отсюда следует вывод: касательные, о которых говорилось в планиметрии – не совсем касательные, а возможно, лишь кажущиеся касательные, вернее, предполагаемые касательные, т.е. являются всего лишь конструктами, не имеющими референта. **Не могут касаться друг друга вещи, не имеющие геометрического размера, вернее, если их размеры (диаметры) равны нулю.** Они могут находиться или одна на другой, или находиться рядом друг с другом, не касаясь друг друга.

должны быть расположены дырки, т.е. оставаться пустоты, промежутки, т.к. в противном случае линия не образуется. Т.е. реальная линия теперь должна выглядеть как на рис. 3.

Здесь резонным будет более подробно остановиться на понятии непрерывности. Думается, что под словом непрерывность следует понимать сохраняемость качества при изменении количества. Изменение же качества можно назвать скачком, превращением. Если непрерывность нарушена, значит, произошло качественное изменение. Если же качество изменилось, значит, что-то прервалось. Вот это прерванное и называли раньше непрерывностью. Т.е. непрерывность – это постоянное качество при переменном количестве. Все это происходит в силу объективно существующих законов мира и природы, и, в частности, закона перехода количественных изменений в качественные. Поэтому закон перехода количественных изменений в качественные можно было бы назвать и, например, законом изменения непрерывности при изменении количества. Возможны и другие названия... И гениальнейший философ Гегель в подроб-

ностях разработал механизмы действия этого закона. Если вкратце, то его сущность в том, что любая вещь содержит (даже состоит) из противоречий. Так вот, **разрешение внутренних противоречий вещи и есть переход в другое качество.** Разрешение противоречия Гегель называл снятием. И любое изменение качества переводит весь Мир в новое состояние. Прерывание, качественное изменение состояния вносит свой вклад в состояние Мира и делает его несплошным, т.е. не непрерывным. Все это может происходить произвольно, спонтанно, само по себе. Кант такое называл «вещью-в-себе». И даже если какая-то философская вещь в сплошном, цельном, непрерывном пространстве имеет размер (любой), то этот размер приводит к прерывности этого пространства.

Точно такое же самое, т.е. разрыв непрерывности, наблюдаем и в нашем случае чисел на числовой оси. Теперь мы уже начинаем понимать, что даже при плавном перемещении по числовой оси от одной точки к другой наблюдается качественное изменение, заключающееся в переходе одного качества в другое, а именно рациональных чисел в иррациональные (трансцендентные) и обратно. Т.е. происходит переход одних чисел в **качественно** другие. Философия этого явления заключается в диалектическом переходе одного понятия в другое. Можно сказать, что одна философская «вещь» скачкообразно переходит в другую философскую «вещь». Т.е. понятие «рациональное число» переходит в понятие «иррациональное число». А частным случаем иррациональных чисел, возможно, являются трансцендентные «числа». Следует задуматься над тем, что сами иррациональные числа отличаются от трансцендентных, возможно (наверное), тоже качественно.

Таким образом, стало понятным, что линия может получиться из точек и быть непрерывной лишь в случае, если точка имеет ширину, т.е. если каждая «точка», из которой состоит эта «линия», имеет размер, больший нуля. Но, в таком случае, это уже будет не точка, а кружочек, а «линия» будет уже не линией, а геометрической фигурой, имеющей площадь, например, полоса, лента или круг (но не окружность). В случае же если ширина «линии» равна нулю, то значит, линия – прерывистая (т.е. содержит пустоты, дырки). В противном случае линия не получится. А если же «линия» все же имеет ширину, то конец ее не может быть настоящей точкой, а будет кружочком, как на рис. 1.

Здесь уместным будет сказать, что понятие «не имеет размера» с философской точки зрения не вполне корректно. С философской точки зрения все может иметь размер. Просто размер какой-то вещи или чего-то может быть равен нулю. Геометрическая точка и есть именно такая философская вещь, пространственный размер которой равен нулю. Т.е. точка безразмерна (имеет нулевую размерность). Поэтому, думается, Евклид ошибся, считая, что линия – это то, что не имеет ширины. На самом деле, вернее, на наш взгляд, с философской точки зрения, у линии ширина есть, но эта ширина равна нулю.

Но, не имея никакого права критиковать этого великого гения, и ради истины и справедливости скажем, что Евклид и не говорил, что диаметр точки равен нулю. Он говорил только, что точка «не имеет частей».

Аналогичными философско-математическими рассуждениями можем прийти к логическому умозаключению о невозможности сплошной непрерывной плоскости. Любая плоскость, не обладающая толщиной (т.е. когда ее толщина равна нулю), должна быть равномерно дырявой. Сплошной (без дырок) может быть лишь «плоскость», обладающая толщиной, большей нуля. Т.е. любая плоскость (и геометрическая, и физическая) содержит «бесконечное» количество дырок, по количеству, возможно, равному количеству точек этой плоскости. **Отсюда философский вывод: физическое пространство тоже дырявое...**

Таким образом, как приведенные выше определения, так и наше определение линии – неверны!?

Итак, наши логические философско-математические рассуждения привели к умозаключению: плоские геометрические фигуры, например, окружность, квадрат, треугольник, синусоида, парабола, гипербола... – прерывистые (дырявые), пунктирные «линии»! Такой же прерывистой (дырявой) является и любая геометрическая фигура, и любая линия. **Это можно доказать логически, опираясь даже на один только логический закон исключенного третьего. Так, если считать (принять), что линия существует (причем не важно, объективно или лишь мысленно), то может существовать лишь только два возможных утверждения: 1) точки, из которых состоит эта линия, соприкасаются; и, 2) точки, из которых состоит эта линия, не соприкасаются. Из этих двух возможных утверждений только какое-то одно может быть истинным, а другое обязательно должно быть ложным. Если предположить, что истинно первое утверждение, а именно то, что точки соприкасаются, и учитывая то, что размер точки равен нулю, то, сколько бы соприкасающихся точек не ставить рядом линия не получится, т.к. $0 + 0 + \dots + 0 = 0$. Но, мы же считаем (приняли), что линия существует. Значит, первое утверждение ложно. Отсюда выходит умозаключение: истинным является второе утверждение. Т.е. утверждение о том, что точки, из которых состоит линия, не соприкасаются – является истинным. Но тогда линия – прерывистая. Доказано!!!**

Если же считать (принять), что линия не существует, то рухнет вся геометрия, которая на линиях и держится, и говорить не о чем. Но геометрия же существует. Таким образом, доказано: любые линии – прерывистые, дырявые, пунктирные, т.е. являются отточиями (рис. 3)...

Стоит привести и другое доказательство: или линия существует, или линия не существует. Если линия не существует, то и говорить не о чем, и геометрии нет. Поэтому приходится признать истиной утверждение о том, что линия существует. Тогда, если мы признали, что линия существует, то она

или состоит из частей, или же не состоит из частей. Если линия не состоит из частей, то придется считать, что существует бесконечно много линий, и все они качественно разные и не могут быть построены одна из другой, т.е. ни одна из них не является частью другой линии. Приведем примеры таких отдельных разных линий – отрезок, треугольник, квадрат, окружность, синусоида, парабола... Т.е. придется считать, что каждая линия – это одна цельная вещь (слово вещь использовано в философском смысле). Тогда, в общем случае, линия окажется вещью неопределенной. Если же считать, что линия состоит из частей (например, короткая синусоида – это часть длинной синусоиды, определенной той же функцией), то возникает вопрос: касаются ли части одной линии друг друга своими концами? И что находится на месте пересечения линий, например, месте пересечения сторон квадрата или треугольника (т.е. в углах)? И если линию разделить на две части, то можно ли эти две части снова соединить (восстановить до прежнего состояния)?..

Получается, что в евклидовой планиметрии вообще не может быть ни касательных, ни сплошных (без дырок) линий? Плоские геометрические фигуры или их части принципиально не могут касаться друг друга и быть сплошными, т.е. без дырок. Они могут лишь или лежать одна на другой (рис. 2, а), или пересекать одна другую (рис. 2, б), или же находиться на определенном расстоянии одна от другой (рис. 2, с). Касаться же, как на (рис. 2, d), они не могут в принципе.

И если рассмотреть ту самую числовую ось, то она тоже должна быть равномерно прерывистой (равномерно дырявой). И, учитывая то, что числовую ось придумали именно для чисел, известных на то время (т.е. для натуральных и дробных чисел, которые сегодня называют рациональными числами), и считали, что эти числа расположены на точках оси, мы должны думать, что те известные (рациональные) числа находятся именно на точках этой оси, а не в «дырках». А иррациональным «числам» на этой оси вообще-то места нет в принципе. Но до сих пор они туда были втиснуты. Это аналогично тому, что на ось, скажем, температур, втиснули время или расстояние. Но, если все же, иррациональные «числа» тоже силком загнать в эту ось (именно это положение в системе сегодняшней математики и существует), то придется предположить, что иррациональные «числа», частным случаем которых являются трансцендентные «числа» (например, π , e , α^n для некоторых α и n), расположены как раз в дырках этой прямой?

4. Парадоксы точек.

Итак, получился неизвестный ранее философско-математический парадокс точек, который можно сформулировать, например, так: сплошная линия **существует**, и она состоит из соприкасающихся точек, но сплошная линия **не существует**, т.к. точки касаться друг друга не могут, и поэтому это не линия, а что-то вроде пунктира, т.е. нечто разорванное (с дырками). Этот парадокс можно сформулировать иначе: линия **образуется** (состоит)

из соприкасающихся точек, но линия **не образуется**, т.к. точки соприкасаются не могут, но даже если точки соприкасались бы, то линия все равно **не образовалась** бы, т.к. диаметр точки равен нулю и их сумма была бы равна нулю. Можно и так: точки **соприкасаются**, и поэтому **образуется** линия, но они **не соприкасаются**, т.к. соприкасаются не могут, и поэтому линия **не образуется**. И разрешить этот парадокс или апорею, представляется достаточно сложным.

Здесь как раз уместным будет дать объяснение понятию иррационального «числа». Иррациональное «число» – это «число», которое не может быть получено делением одного натурального числа p на другое натуральное число q . Так, например, квадратный корень из числа 2 является иррациональным «числом» (т.к. никак не может быть получен делением одного натурального числа p на другое натуральное число q), и является бесконечной непериодической десятичной дробью. Но это «число» может являться корнем алгебраического уравнения, например, является корнем уравнения $x^2 = 2$. В то же время, имеются такие иррациональные «числа», которые корнем алгебраического уравнения являться никак не могут. Такие иррациональные «числа» называются трансцендентными «числами». Таковыми являются, например, числа π , e , десятичные логарифмы всех целых чисел, не кратных 10, или, скажем, числа вида a^b , где a – алгебраическое число, не равное 0 и 1 ($a \neq 0$; $a \neq 1$), а b – иррациональное алгебраическое число. Есть бесконечно много и других трансцендентных «чисел».

Становится понятным, что любые две философские вещи, имеющие пространственный размер, могут находиться (располагаться) по отношению друг к другу только четырьмя способами, как показано на рис. 2: а) конгруэнтно, т.е. одна целиком лежит на другой; б) пересекаться, т.е. одна частично лежит на другой; с) одна находится на каком-то расстоянии от другой, не касаясь ее. Положение же, изображенное на рис. 2 d – всего лишь абстракция. Но ведь у точек (материальных, физических, геометрических, ... и вообще, любых точек) пространственные размеры равны нулю (т.е. их диаметры равны нулю). Поэтому они касаться друг друга не могут, а могут быть только в двух положениях: либо одна точка полностью лежит на другой, (рис. 2 а), либо между ними имеется какое-то расстояние (рис. 2 с). Дело в том, что, повторимся, касание одним телом другого означает соприкосновение, «дотрагивание» наименьшей части первого тела наименьшей части второго тела. Наименьшая же часть – это точка, а у точки частей нет по определению. Поэтому точки соприкасаются не могут. Принципиально. И вообще, не ограничивая общности, вещи (в философском смысле), **не имеющие частей** (пространственный размер равен нулю в любом направлении), соприкасаются не могут. Они или лежат одна на другой, или же находятся на каком-то расстоянии друг от друга. **Явление соприкосновения для вещей, размер которых равен нулю, с философской точки зрения становится**

дистинктивно невозможным. Или, говоря философским языком, две точки не могут иметь непосредственного отношения друг к другу. Но они имеют отношение к рядом стоящим дыркам. Но по правилам отношения транзитивности: если xRy и yRz , то xRz , где R – символ философского или логического отношения. Поэтому, если точка имеет отношение к ближайшей дырке, а эта дырка к следующей точке, то первая точка имеет отношение к той второй точке через дырку между ними. Получился еще один философско-математический парадокс: точка к ближайшей точке отношения не имеет, но точка к ближайшей точке отношения имеет (через дырку). Так через дырку и передается отношение и движение.

И, если все же силой загнать (втиснуть) иррациональные «числа» в ось для рациональных чисел (как уже сказано выше, именно такое положение в сегодняшней системе математики имеет место), то из сказанного выше выйдет гипотетическое философско-математическое умозаключение: количество иррациональных «чисел» (мощность или число элементов системы иррациональных «чисел»), уж по крайней мере, не меньше количества рациональных чисел. При этом если рациональные числа находятся на точках той известной условной числовой оси, то иррациональные числа должны быть между точками (в дырках) этой оси (хотя вообще-то им на этой оси места нет – для них нужна другая ось).

Таким образом, для неправильной, но сегодня общепринятой, системы одной единственной числовой оси получилась философско-математическая теорема: между любыми двумя рациональными числами на общепринятой сегодня числовой оси находится хотя бы одно иррациональное число и, в частности, трансцендентное «число». А также возникает гипотеза: эти два вида чисел – рациональные и иррациональные – распределены на принятой числовой оси неравномерно, неравноплотно, неравномерно или неравноколичественно!?. Почему? Постараемся логически обосновать эту гипотезу (не хотим называть это теоремой). Мы уже объяснили, что, если пространственный размер точки равен нулю, т.е., говоря принятым сегодня языком, размера нет, тогда эти точки соприкасаются друг с другом не смогут, и поэтому линия не получится. Но даже если они соприкасались бы, то линия все равно не образовалась бы, т.к. диаметр точки равен нулю, а сумма нулей равна нулю. Поэтому, для того, чтобы образовалась линия из точек, необходимо считать, что между точками имеются промежутки, дырки. И тут возникает еще один философско-математический парадокс: минимальный размер промежутков между точками должен быть **равен** размеру точки, но размер промежутков между точками **не может быть равен** размеру точки, т.к. иначе промежутки не получатся, и линия тоже не получится. Этот парадокс возникает потому, что если пространственный размер промежутков между точками равен размеру точки, т.е. равен нулю, то это фактически означает, что этих промежутков нет. Но, как показано выше, промежутки

есть. Поэтому, чтобы разрешить этот парадокс, мы должны считать, что размер промежутков (мы их еще назвали по аналогии с физикой полупроводников – дырками) больше нуля, т.е. больше размера точек, а стало быть, в каждую из этих дырок можно втиснуть «числа», количеством больше единицы? При этом на каждой точке числовой оси находится только одно число, и это число – рациональное число. Тогда, в случае, если мы вынуждены будем разместить иррациональные «числа» тоже на этой же прямой (числовой оси), то придется их разместить в дырках этой прямой, хотя этим «числам» там места вообще-то нет. Причем, получается, что количество иррациональных чисел больше (или, по крайней мере, не меньше), чем рациональных чисел, т.к. дырка по размеру больше точки и, поэтому, там может расположиться большее количество «чисел». Сегодня считается (принято), что число всех возможных трансцендентных «чисел» на каком-то отрезке числовой оси бесконечно, тогда пустых (без трансцендентных «чисел») дырок, наверное, быть не может. Если же число всех существующих трансцендентных «чисел» конечно (в смысле, не бесконечно), то между точками могут оказаться пустые дырки (без трансцендентных «чисел»). Итак, каждой точке соответствует только лишь одно рациональное число, а каждой дырке, расположенной между двумя стоящими рядом точками, наверное, соответствует большее количество неоправданно и необоснованно втиснутых туда иррациональных «чисел». Во всяком случае, в каждой дырке количество иррациональных «чисел» больше единицы. А это означает, что если искусственно, т.е. силой, загнать иррациональные «числа» в ось для рациональных чисел, то количество всех иррациональных «чисел» на любом отрезке общепринятой числовой прямой, окажется больше количества всех рациональных чисел. **Т.е. получается, что вообще-то количество всех возможных иррациональных «чисел» больше количества всех возможных рациональных чисел.** Этот результат, полученный философскими методами, не будет трудной теоремой для математиков.

Предлагаемая нами философская логико-математическая теория, очевидно, применима в любой математике и геометрии, например, как в геометрии Евклида, так и в геометрии Лобачевского или геометрии Римана.

Таким образом, вопреки устоявшемуся мнению о сплошных линиях, на самом деле, линия, например, числовая прямая – прерывистая, дырявая конструкция, т.е. напоминает пунктир, а точнее, отточие (рис. 3).

В повседневной жизни используется большое количество чисел. И этого количества действительных (рациональных) чисел полностью хватает, например, для проведения каких-то экспериментальных исследований. Но, большие проблемы возникают сегодня, когда речь заходит о философских или теоретических рассуждениях. Например, если нужно **точно** (именно точно) установить длину **d** диагонали квадрата со стороной **b**, то получим, что **d = $\sqrt{2}$ b**. И при этом выяснится, что $\sqrt{2}$ – это и не

целое число, и не дробное. На момент открытия, это «число» было «новым видом чисел», и называли такие «числа» иррациональными числами. Повторимся, отличие их от рациональных чисел, т.е. целых и дробных чисел, в том, что последние можно выразить в виде отношения двух целых чисел, например, p и q , поэтому их и называют рациональными числами, т.е. полученных делением, отношением. Иррациональные же «числа» потому и называются иррациональными (что в переводе означает «не имеющие отношения»), что их точно получить отношением двух целых чисел p и q невозможно. Сама группа иррациональных «чисел» делится на две части: одна часть – это алгебраические «числа», которые могут быть корнями алгебраического уравнения с целыми коэффициентами, другая часть состоит из «чисел», которые не могут быть корнями алгебраического уравнения. Те иррациональные «числа», которые не могут быть корнями алгебраического уравнения, называются трансцендентными «числами». Примеры трансцендентных «чисел» приведены выше.

Таким образом, рациональные и иррациональные числа в философском смысле являются разнородными, разнотипными, разнокачественными, поэтому для их геометрического изображения требуются разные числовые оси. Т.е. эти два вида чисел различны качественно: рациональные числа гомогенны, иррациональные – гетерогенны. Их неодинаковость проявляется в каком-то сходном свойстве, но внутренне, онтологически эти числа друг с другом не связаны. Думается, что разнокачественность этих чисел как внешняя, так и внутренняя. Эти числа взаимно отрицают, исключают друг друга. Такими же философски качественно разными, разнородными, разнотипными, отрицающими друг друга, являются алгебраические и неалгебраические числа, действительные и комплексные числа...

Если бы философски можно было допустить, что числа как вещи сделаны из чего-то, то рациональные числа гомогенны (однородны), т.е. «сделаны» из одного и того же. Поэтому любое из этих чисел может быть получено из других таких же чисел. И поэтому **они сравнимые, т.е. одно больше или меньше другого, или равно другому.** Комплексные «числа» негомогенны, они гетерогенны, т.е. «сделаны» из не одного и того же или же не из одного и того же. Поэтому эти «числа» несравнимые. Т.е. нельзя спрашивать, какое из двух комплексных «чисел» больше, а какое – меньше. Ни одно из них и не больше, и не меньше другого. Они несравнимые, т.к. разнородные, качественно разные. Потому и разместились они (совершенно неосознанно) не на одной оси, а в разных местах плоскости, образованной двумя разными осями. То же можно сказать и об иррациональных «числах». Ни одно из иррациональных «чисел», в частности, трансцендентных «чисел», не может быть получено из других трансцендентных «чисел», если, конечно, не прибегнуть к особым фиктивным, химерным ухищрениям. Кроме всего, принято считать, что действительные, вещественные числа являются

частным случаем комплексных «чисел». Тут все зависит от договоренности (научно-философская теория конвенционализма). Если мы договоримся признавать комплексные «числа» числами, тогда действительные числа окажутся частным случаем комплексных «чисел», как и пишут в математических справочниках. Однако ведь действительные числа выражают количество, а сами же эти справочники утверждают, что комплексные «числа», наоборот, **количества не выражают!** Значит, комплексные «числа» в этом отношении не должны признаваться числами, и, в этом случае, действительные числа не могут признаваться частным случаем комплексных «чисел». Тогда получается, что общее (индуктивное) не выполняет то, что выполняет частное. Философски это невозможно. **Таким образом, именно с философской точки зрения, действительные (вещественные) числа не должны признаваться частным случаем комплексных «чисел».** Действительно, философским качеством действительных чисел является свойство (физическое качество) выражать количество. **А комплексные «числа» не обладают свойством или качеством выражать количество (это утверждают все учебники по математике).** Таким образом, необходимо признать, что комплексные «числа» и действительные числа – это разнокачественные в философском отношении вещи. Именно поэтому комплексные числа размещают совершенно неосознанно не на линии, а на плоскости, образованной двумя неравноценными ортогональными числовыми осями – осями действительных и мнимых чисел. Кроме этого, повторимся, каждое рациональное число имеет референта, а комплексное «число» – референта не имеет. Трансцендентные «числа» также референта не имеют. И то, что из одного комплексного «числа» можно вычитать другое комплексное «число» – является философским недоразумением (но, не математическим). Но это недоразумение в сегодняшней системе науки является нормой, и это можно увидеть в любом учебнике.

Как мы показали выше, и нуль числом признавать не следует. Возможно, это всего лишь условное обозначение (знак, символ, оператор). Иногда – это символ отсутствия. Т.е. нуль – это пустое понятие, которое не отображает никаких объектов так же, как, например, понятия «мощность треугольника» или, скажем, «периметр электрона». Т.е. это пустое понятие, пустой класс, т.е. класс чего-то, который не содержит в себе никаких элементов. Например, класс «кубических треугольников» является пустым классом, т.к. кубических треугольников не бывает так же, как и треугольных кубов, мощности треугольника или периметра электрона.

5. Проблема континуума.

Продолжая философские рассуждения о сплошных (несплошных) линиях, приходим к выводу, что не бывает сплошных плоскостей (т.е. плоскостей без дырок), сплошного объема или сплошного пространства без дырок. Т.е., на самом деле, физический вакуум – дырявый, как и плоскость, как и прямая или любая другая линия. И

в «дырках» числовой плоскости, наверное, найдутся иррационально-комплексные или трансцендентно-комплексные «числа»).

В физике под континуумом понимают пространство-время. Структура физического континуума зависит от плотности вещества, излучения, поля. Физический континуум должен быть охарактеризован или непрерывностью, или прерывностью. **Сегодня общепринято, что физический континуум непрерывен, т.е. он сплошной, без пустот, без дырок.**

Вопреки общепринятому сегодня, мы утверждаем, что и математический континуум, и физический континуум, являются прерывистыми, дискретными, т.е. содержат пустоты, дырки, хотя это и противоречит изначальному содержанию этого термина (по-латински *contĭnuum* – непрерывный, сплошной).

Авторы настоящей статьи, получившие изложенные результаты логико-философскими рассуждениями, уверены, что в ближайшее время физики докажут эти результаты экспериментально. Можно предсказать также, что к известным сегодня четырём силам (взаимодействиям) в природе, а именно, гравитационным, электромагнитным, сильным и слабым, может быть добавлена пятая сила. Эта сила отвечает за так называемую темную материю. Находится темная материя, по всей видимости, в предложенных нами дырках физического континуума. И энергии в этих дырках физического пространственно-временного континуума намного больше известной нам сегодня энергии Вселенной. И пространственно-временной континуум можно назвать континуумом бытия-небытия.

В заключение, дабы не обижать самолюбие «беотийцев» шокирующими их сознание результатами настоящего сообщения, приведем небольшой отрывочек из И.Пригожина: «В своих «Темах» Мерло-Понти утверждал, что «философские» открытия естествознания, концептуальные преобразования его основ нередко происходят в результате *негативных открытий, служащих толчком к пересмотру сложившихся взглядов и отправным пунктом для перехода к противоположной точке зрения*. Доказательства невозможности или несуществования (будь то в теории относительности, квантовой механике или термодинамике), показали, что природу невозможно описать «извне», с позиций зрителя. Описание природы – живой диалог, коммуникация, и она подчинена ограничениям, свидетельствующим о том, что мы – макроскопические существа, погруженные в реальный физический мир» [9, с.371].

Заключение. Таким образом, несмотря на чаяния о том, что математика будет вечно стоять на древних непререкаемых аксиомах и постулатах, развитие науки, ее современные необъяснимые результаты и настоящее сообщение доказывают необходимость развития и преобразования самих основ, начал, оснований, аксиом, постулатов и самой философии науки. Думается, что результаты настоящего сообщения окажутся очень полезными при

исследовании онтологии мира. Считаем, что будущее науки всегда будет связано с постоянными изменениями и обобщениями самих основ науки, и развитием «навсегда» установленных правил.

Выводы

1. Базовыми единицами в предложенной теории являются: 1) точка (как и у Евклида); 2) дырка; 3) отточие (у Евклида – прямая); 4) сетка (у Евклида – плоскость).

2. Установлено, и поэтому необходимо понять, что количественный критерий натурального ряда не применим к трансцендентным числам. Т.е. свойства бытия нельзя применять к небытию. И вообще, думать, бытие нельзя сравнивать с небытием. Правда, хотя великий Гегель и утверждал, что бытие и небытие – это одно и то же [10, с.140], но думаем, в нашем случае это не совсем так. Поэтому π нельзя сравнивать ни с 3, ни с 4, ни с другими натуральными числами. Натуральные и вообще, рациональные числа – это бытие, а трансцендентные «числа» – это небытие. Т.е. для «числа» π обычно берут значение 3,14, но необходимо понять, что π – это не 3,14 и даже не число приближенно равное 3,14, а совсем другая вещь в философском смысле. Т.е. трансцендентные «числа» – такая же химера, как и квадратный корень из арбуза, логарифм компаса или треугольник в четвертой степени. Т.е. трансцендентное «число» – это условное обозначение чего-то несуществующего, вернее феноменологического. И для «числа» π на принятой числовой прямой места нет. Но если π силком загнать в принятую сегодня числовую ось, то это «число» окажется в дырке. Возможно, прав был Л.Кронекер, утверждая, что бог создал натуральные числа; все остальное – дело рук человека.

Еще раз объясним популярно, почему так получается. Дело в том, что обычно у референтов бывает много предикатов, свойств и параметров. Так, если взять телевизор и ведро, то увидим, что и у телевизора, и у ведра есть много схожих параметров, например, масса, площадь поверхности, объем, цвет и др. Поэтому их можно сравнивать по какому-то отдельному параметру, например, массе. Т.е., не смотря на то, что телевизор и ведро – разнокачественные вещи в философском смысле, все равно, их можно сравнивать по какому-то одному свойству, присущему им обоим. В случае чисел это не так. Дело в том, что у чисел **есть только одно свойство** – это свойство выражать количество. Но, как было показано выше, многие из так называемых чисел на самом деле числами не являются, т.е., например, натуральные числа и иррациональные «числа» разнокачественные вещи. И, учитывая, что у чисел вообще-то **есть только одно свойство** – выражать количество, и этим свойством обладают только рациональные числа, а иррациональные «числа» и, в частности, трансцендентные «числа», таким свойством, в общем-то, не обладают, то эти числа нельзя сравнивать. Т.е. трансцендентные числа референтом не обладают. И π такая же химера, как и черт, но мы же слово черт используем, хотя у слова черт референта нет. Так же и π . Поэтому, рациональные числа, например, 3 и 4, совершенно отличаются от

«числа» π , т.е. это – разнокачественные вещи. И учитывая то, что у любых чисел других свойств, кроме как выражать количество, нет, приходим к выводу, что их сравнивать нельзя. Поэтому и получилось, что π и не больше 3, и не меньше 4 (!?).

3. Четвертый парадокс точек: до сих пор думали, что поверхность и, в частности, плоскость, существует. Но плоскость не существует, т.к. это не поверхность, а нечто дырявое, т.е. что-то вроде сетки. Т.е. любая поверхность – это нечто вроде дуршлага.

4. Между любыми двумя рациональными числами на общепринятой сегодня (**но неправильной**) числовой оси, находится хотя бы одно иррациональное «число», которое туда втиснуто необоснованно. Это необоснованное расположение иррациональных чисел на оси рациональных чисел аналогично тому, что на оси скоростей расположили массу или напряжение. Т.е. для каждой физической величины требуется (и поэтому необходимо) ввести отдельную ось.

5. Минимальная в пространственном отношении (по размеру) вещь в мире – или точка континуума, или его дырка. **Т.е. существует квант длины.** А дырка – это место свободное от точки, т.е. «материала» континуума.

6. Длина окружности несоизмерима с ее диаметром потому, что и окружность, и диаметр (отрезок) – дырявые. Если увеличить длину окружности на одну дырку – его диаметр увеличится на один квант длины, и все равно, они останутся несоизмеримыми (несоизмеримыми). И если окружность разрезать в одном месте и выпрямить, то, несмотря на то, что до сих пор думали, что длина получившегося отрезка окажется равной длине этой окружности, на самом деле, длина получившегося отрезка окажется меньше длины той окружности на один квант длины. И если разделить длину этого получившегося отрезка на диаметр той окружности, то трансцендентность исчезнет!? И если увеличить длину окружности на один квант длины, то диаметр увеличиться не сможет!? И вообще, длина любой замкнутой линии или любой кривой не может быть равна рациональному числу. Даже если длина линии равна рациональному числу, то соединив концы этой линии, получим замкнутую кривую, длина которой окажется трансцендентным числом.

7. Большая часть энергии и информации Вселенной скрыта в дырках пространственно-временного континуума. В них же скрыта от нас и темная материя. Поэтому, и общую, и специальную теорию относительности пора пересматривать. Точно также, причиной дуализма корпускула-волна, т.е. того, что микрочастица является одновременно и волной, и частицей, а также дуализма бытия-небытия и дуализма бифуркаций-фракталов является несплошность континуума и архефолия. Т.е., наличие дырок в физическом континууме является причиной дуализмов бытия-небытия, волны-частицы, бифуркации-фрактала, ничто-нечто ...

8. Предложенная нами теория и новая система и мироздания, и науки, дает также философское

объяснение того, почему давно известные так называемые комплексные числа нельзя сравнивать друг с другом, т.е. нельзя спрашивать, какое из них больше, а какое меньше. Стало понятно, почему. Потому, что они разные не количественно, а качественно. Т.е. каждое комплексное «число» отличается и от других комплексных «чисел», и чисел вообще, качественно. Все они совершенно разные вещи в философском смысле, и поэтому не сравнимые. Т.е. любые качественно разные вещи – несравнимые, а любые несравнимые вещи – качественно разные.

9. У точки размер равен нулю, у дырки же размер больше нуля и есть границы. А вообще-то, если ширина вещи равна нулю, то длины у нее быть не может?

10. Пеано, сам того не подозревая, интуитивно пришел к своим пяти аксиомам конструктивного построения натурального ряда. Сам Пеано этого не знал, но в этих аксиомах совершенно незаметно, в скрытой форме выражена предложенная нами мысль о том, что, например, 5 может быть больше 3 только в том случае, если между 3 и 5 есть еще что-то. Вот это «что-то» и есть то связующее трех и пяти. Например, в данном примере это – число 4. И благодаря именно этому числу возникает и происходит философское отношение R . Вот это отношение и способствует передаче информации.

11. И материальная линия, и материальная плоскость тоже несплошные – они прерывистые и состоят из материальных точек и дырок. «Траектории» элементарных частиц тоже должны быть прерывистыми (если эти траектории вообще существуют)? Из нашей теории получается невероятный вывод: все поверхности односторонние. Ни двухсторонних, ни многосторонних поверхностей быть не может. Каждая часть поверхности соединена с любой другой частью через дырки на них. Любая плоскость имеет только одну поверхность, как и лист Мебиуса.

12. В предлагаемой системе понятие непрерывной функции исчезает. Это происходит потому, что непрерывного аргумента x не бывает (x всегда прерывистый). Т.е. если линия действительно существует, то она прерывистая (т.е. это – отточие); если плоскость действительно существует, то она дырявая. Если же их (т.е. линий и плоскостей) нет, т.е. они – только воображаемые, то все равно, они дырявые, в любом случае! Не существует такое трансцендентное «число», которое при возведении в какую-либо степень давало бы другое трансцендентное число? Да и точного значения трансцендентного числа тоже нет.

13. Если между физическими телами или философскими вещами нет ничего материального, то расстояния между ними не существует. Расстояние возможно только в том случае, если промежуток между этими вещами заполнен чем-то материальным или бытием. Если линия нулевой ширины сплошная, то она обладать длиной не может!? Длина возникнет только в случае, если линия прерывистая, т.е. если между точками наличествуют

дырки!? Философская ошибка Евклида в том и заключается, что длины без ширины не бывает. Если ширины нет, то это – небытие. Т.е. у небытия длины не бывает. Поэтому расстояние между точками быть может, а длины между точками быть не может.

14. Невозможен физический или математический маятник с периодом колебания равным в точности рациональному числу, т.к. формула периода колебания маятника включает трансцендентное «число» π .

15. На общепринятой числовой оси показать точное место «числа» π невозможно не потому, что мы не можем или не знаем где оно, а потому, что этого точного места просто нет. Т.е. или нет никакой корреляции между числовой прямой и числами, или же числовая прямая дырявая (рваная). По той же причине не существует одновременного точного значения и координаты, и импульса электрона (принцип неопределенности Гейзенберга).

16. Точка принадлежит отточию (отношение связи).

17. Из трех точек отточия одна и только одна расположена между двумя другими рядом стоящими точками (раньше считалось, что их бесконечно много).

18. Два отточия одинаковой длины конгруэнтны.

19. «Числу» 0 места на числовой оси нет. Но если все же его туда втиснуть, то 0 окажется в дырке отточия. 0 – единственное неиррациональное «число», которое расположено в дырке отточия. Значит, первое реальное число, большее нуля – не трансцендентное число, т.к. находится на точке, а не в дырке числовой оси.

20. В предложенной системе, если абсцисса – рациональное число, то ордината равна рациональному числу. Если же абсцисса – трансцендентное «число», то ордината не существует. Отсюда вывод: все линии разрывные, непрерывных линий не существует и все линии квазинепрерывны. И в новой числовой оси континуум счетный. И чтобы появилось расстояние необходимы дырки.

21. Онтологическим механизмом предложенной теории является также то, что, как бы невероятно это не выглядело, но единица, т.е. число 1 не существует в том смысле, что 1 – это не 1, а почти 1, т.е. приближенно 1. Это и есть причина возникновения иррациональных чисел. Т.е. нет точно рациональных чисел: все рациональные числа на самом деле не совсем рациональные, они приближенно рациональные. Так, если бы квадрат имел сторону равную не 1, а почти 1, то и длина диагонали была бы равна не $\sqrt{2}$, а была бы равна, скажем 1,41... и всего еще несколько цифр после запятой, а не бесконечной непериодической десятичной дроби. Т.е. нет ничего одного, а есть почти одна книга, почти один шкаф. Нет одной порции борща: есть приближенно одна порция, т.е. почти одна порция борща, т.к. любая порция борща – это или больше одной порции, или меньше одной порции. Да и сама одна порция борща – весьма неопреде-

ленное понятие. Нет одного яблока: это или «недо-яблоко» или «перьяблоко», потому что, как только яблоко созрело, то через долю секунды оно перезрело, а за долю секунды до этого незрело. Да и вообще, само понятие – одно яблоко – тоже неопределенная вещь. Также нельзя увеличивать длину окружности, например, на 10^{-150} , а можно на какое-то чрезвычайно малое число, квант числа. Т.е. длину нельзя увеличивать непрерывно, а только прерывисто.

22. Принятая сегодня числовая ось – это чередование бытия и небытия, т.е. существующего и несуществующего. Поэтому понятие производной dy/dx должно быть переработано, т.к. приводит к периодическому попаданию из бытия в небытие. Это одна из причин возникновения так называемых неберущихся интегралов.

23. Можно ли разлагать комплексные «числа» в ряд? Если можно, то, значит, один член ряда или меньше следующего, или больше. А мы знаем, что комплексные числа сравнивать нельзя. Известно, что показательная функция при вещественном показателе может быть разложена в ряд [6, с. 417]. Но Эйлер, думается, совершенно необоснованно использовал аналогию, и применил разложение в ряд и для случая чисто мнимого показателя [6, с. 417]. Т.е. Эйлер применил не просто необоснованную, а возможно даже, недопустимую операцию, что и привело к тому, что $e^{i\pi} = -1$ (т.е. положительное число) стало отрицательным. Тогда если $e^{i\pi} = -1$, то можно ли везде -1 (минус единицу) заменять на $e^{i\pi}$? Т.е. можно ли писать, что $5 - 3 = 5 + 3e^{i\pi}$?

24. Не все, что возможно в сегодняшней общепринятой математике, может быть в реальной жизни, природе, мире, физике, философии, логике. Например, можно математически разделить шар на 4 равные части так, что из двух частей можно составить целый шар того же размера (радиуса) ничего не прибавляя, а только двигая их, т.е. из одного шара получить два. Но в реальной жизни такое, конечно же, невозможно в силу объективных законов (сохранения) мира [11, с.11]. Это еще одно доказательство необъективности и неадекватности общепринятой математики.

25. Еще Джозефсон говорил, что квантовую механику понимать не нужно: к ней надо привыкнуть. И нашу теорию тоже трудно сразу понять: нужно время, чтобы к ней привыкнуть. Еще Ницше говорил, что сильнее всего ненавистен не свободный ум, а новый ум. Но любой философ видит нашу правоту, просто с непривычки не может принять все сразу, потому что все наши доказательства являются лишь эскизом настоящих строгих доказательств. Т.е. это новый подход к знаменитой проблеме континуума, над которой ломали головы великие математики, и которая до сих пор удовлетворительно не решена. Причиной неудач является неверный подход (решать надо было философски, а не только математически). Поэтому не нужно забывать слова Христа: если ты ведаешь, что творишь, ты блажен. И обогатит науку или нет предложенная теория, но, то, что она подвинет и

подстегнет ее к раздумьям и развитию, думается, сомнений не вызывает.

References

1. Kagan V.F. Essays on geometry. Moscow State University Press, 1963, 572 p.
2. Laue M. History of Physics. M., State Publishing House of Technical and Theoretical Literature, 1956, p.5.
3. Vezirov K.N., Vezirov-Kengerli F.H. Philosophical and Sociological Category of Present-Day Physics. Problems of philosophical and sociological category of relevance. Journal of Scientific Proceedings of the Institute of Philosophy of ANAS, No. 2, 2018, pp. 29 - 48.
4. Beckenbach E., Bellman R. Introduction to inequalities. Moscow: The World, 1965, p.7.
5. Vezirov H.N., Vezirov-Kengerli F.H. Some Problems of Post-Soviet Republics. Baku, Ecoprint, 2018, 234 p.
6. V. I. Smirnov. "Course of Higher Mathematics", vol. 1, M., Gosizdat. fiz.-mat. lit., 1962, pp. 89, 417.
7. Euclid. Beginnings. Vol.1, M.-L., Giz.TTL, 1950, p.11.
8. Pogorelov A.V. Geometry. Textbook for 7 - 11 grades of secondary schools. Moscow, "Prosveshcheniye", 1998, pp. 6, 65, 74.
9. Prigogine I., Stengers I. Order from Chaos. Moscow, Progress, 1986, p. 371.
10. Hegel G.W.F. Science of Logic. Vol.1, Moscow, "Thought", 1970, p.140.
11. Vilenkin N.Ya. Stories about sets. M., "Nauka", 1965, 128 p., p. 76.